

"KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARDA HADOOP ARXITEKTURASI"

Tojimamatov I.N

Farg'ona davlat universiteti

Sobirov Asilbek

Farg'ona davlat universiteti

Sobirov Abdumajid

Farg'ona davlat universiteti

Saidova Mohidil

Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Katta hajmdagi ma'lumotlarda Hadoop arxitekturasini o'rganish haqidagi ma'lumotlar berilgan. Katta hajmli ma'lumotlar haqida umumiy tushuncha, Katta hajmli malumotlarda Hadoop texnologiyasi keng va to'liq yoritilgan.

Kalit so'zlar: Katta hajmdagi ma'lumotlar, Hadoop, Big Data, Microsoft, IBM, Oracle, YEMC, Google, Hadoop texnologiyasi, mulk grafiklari, RDF grafiklari.

Аннотация. В этой статье содержится информация об изучении архитектуры Hadoop в больших данных. Обзор больших данных Большие данные широко и всесторонне охватывают технологию Hadoop.

Ключевые слова: Большие данные, Hadoop, Большие данные, Microsoft, IBM, Oracle, YEMC, Google, технология Hadoop, графы свойств, графы RDF.

Annotation. This article provides information on exploring the Hadoop architecture in Big Data. An Overview of Big Data Big Data covers Hadoop technology extensively and comprehensively.

Key words: Big data, Hadoop, Big Data, Microsoft, IBM, Oracle, YEMC, Google, Hadoop technology, property graphs, RDF graphs.

Kirish

«Big Data» atamasi «katta ma'lumotlar» degan ma'noni bildirib, uni birinchi marta 2008-yilda «Nature» jurnalining muharriri Klifford Linch ishlatgan. U dunyoda axborot hajmlarining jadal sur'atlarda o'sishi haqida gapirib, faqatgina yangi vositalar va yanada ilg'or texnologiyalar ularni o'zlashtirishga yordam berishini ta'kidlagan. Linch «katta ma'lumotlar»ga sutkasiga 150 Gb hajmda bo'lgan har qanday ko'rinishdagi ma'lumotlar tegishli deb hisoblaydi, ammo hanuzgacha ma'lumotlarni yagona o'lchov birligi mavjud emas. Dunyoda raqamlangan ma'lumotlar hajmi tinimsiz o'sib bormoqda. IBC kompaniyasining ma'lumotlariga qaraganda, 2003-yilda 5 eksabayt (1 eksabayt = 1 milliard gigabayt) ma'lumot yig'ilgan. 2015-yil may oyiga qadar dunyoda yig'ilgan ma'lumotlar hajmi 6,5 zettabaytdan oshgan bo'lsa, 2020-yilda insoniyat 40-44 zettabayt raqamli ma'lumot hosil qilgan. «Big Data» – bu juda tez sur'atlarda o'sib borayotgan katta hajmdagi tizimli va tizimsiz raqamli ma'lumotlar to'plami. «Big Data» biznes jarayonlarini optimallashtirish va avtomatlashtirish, to'plangan ma'lumotlarga asoslangan eng samarali qarorlarni qabul qilinishini ta'minlash maqsadida axborotni saqlash va qayta ishlashning innovatsion usullarini o'z ichiga oladi. «Katta ma'lumotlar» tushunchasi o'zi nisbatan yangi bo'lsa-da, aslida uning kelib chiqishi birinchi ma'lumotlar markazlari va relyasion ma'lumotlar bazalarini ishlab chiqish

boshlangan 1960-1970-yillarga to'g'ri keladi. 2005-yilda odamlar Facebook, YouTube va boshqa onlayn xizmatlar foydalanuvchilari qancha ma'lumot ishlab chiqarayotganini tushuna boshladilar. Shu yili Hadoop (katta ma'lumotlarni saqlash va tahlil qilish uchun maxsus yaratilgan ochiq kodli platforma) ishlab chiqildi.

2011-yilga qadar katta ma'lumotlar tahlili faqat ilmiy-statistik tadqiqotlar doirasida amalga oshirilgan, ammo 2012-yilning boshiga kelib ma'lumotlar hajmining katta ko'lamda o'sishi sababli ularni tizimlashtirish va amalda qo'llash ehtiyoji tug'ildi. 2014-yildan boshlab, katta ma'lumotlarga amaliy muhandislik va IT mutaxassislar tayyorlaydigan dunyoning yetakchi oliy o'quv yurtlari ye'tibor qaratishdi. Keyin Microsoft, IBM, Oracle, YEMC, undan keyin esa Google, Apple, Facebook va Amazon kabi yirik korporatsiyalar qo'shildi. Bugungi kunda katta ma'lumotlar yirik kompaniyalar va davlat idoralari tomonidan turli sohalarda ishlatilmoqda. Barcha yig'ilgan Big Data ma'lumotlari olingan manbalarga qarab tasniflanishi mumkin. AQShning Gartner kompaniyasi «katta ma'lumotlar»ga kiritilgan ma'lumotlarning quyidagi tasnifini taklif qiladi:

1) Operatsion ma'lumotlar. Bu onlayn tranzaksiyalarni qayta ishlash jarayonida mavjud bo'lgan yoki onlayn tahliliy ma'lumotlar bazasidan olingan mijozlar, yetkazib beruvchilar, hamkorlar va xodimlar to'g'risidagi ma'lumotlar. Odatda tranzaksiya ma'lumotlari, aloqa ma'lumotlari va jismoniy shaxslar haqidagi umumiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ko'pincha bunday ma'lumotlar qo'shimcha sensorlar va korxonalar jarayonlarini monitoring qilish yordamida muvaffaqiyatli to'planadi. Masalan, bank tizimiga ulangan kassa apparatlari, aqlli hisoblagichlar, ovoqli aloqa, radiochastotani identifikatsiyalash va boshqalar;

2) «Qorong'i» ma'lumotlar. Tashkilotlar tomonidan ataylab saqlanmaydigan yoki to'planmagan, lekin biznesni yuritish yoki tarmoq xizmatlari bilan ishlash jarayonida tasodifiy (yo'lda) yaratilgan va Internet arxivlarida qoladigan ma'lumotlar. Bunday ma'lumotlar ommaga ochiq va qisman tahlil qilish uchun

tuzilgan, jumladan, elektron pochta xabarlari, elektron shartnomalar, hujjatlar, multimedia, tizim jurnallari va boshqalar;

3) Tijorat ma'lumotlari. Katta ma'lumotlar texnologiyasi imkoniyatlari paydo bo'lishidan oldin, turli sohalarda qimmatli tijorat ma'lumotlarining agregatorlari mavjud edi. Ushbu agregatorlar obuna ma'lumotlarining o'z kataloglariga to'liq kirishni ta'minlaydi. Biroq zamonaviy bozor munosabatlarining potensial investorlar va mijozlar uchun ma'lumotni ochishga yo'naltirilganligini hisobga olgan holda, tijorat manfaatlariga oid ko'plab ma'lumotlar raqamli muhitda ochiq joylashtiriladi;

4) Rasmiy ma'lumotlar. Davlat organlari tomonidan tarqatiladigan ma'lumotlar (bayonotlar, press-revizlar, ob-havo prognozlari, munitsipal rivojlanish rejalari to'g'risidagi ma'lumotlar), ochiq davlat registrlari, e'lon qilingan normativ-huquqiy hujjatlar (shu jumladan, ularning loyihalari) eng ishonchli va eng ko'p tuzilgan hisoblanadi;

5) Ijtimoiy tarmoqlar va xizmatlardan olingan ma'lumotlar. Yirik ijtimoiy tarmoqlarning (Facebook, VKontakte, LinkedIn, Twitter, Instagram va boshqalar) funksiyalari, biznes, bozor munosabatlarida jismoniy shaxslarning ishtiroki, yangi va istiqbolli mahsulotlar, xizmatlar, kompaniyalar haqida yana bir ma'lumot manbasini yaratdi. Xabarlar, sharhlar, takliflar («repostlar») maqsadli mijozlarni, tijorat imkoniyatlarini, raqobatbardosh munosabatlarni, biznes va potensial hamkorlarni aniqlash hamda prognoz qilish uchun faol foydalaniladi. Big Data tahlil qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni tanlaydi va tizimlaydi, katta ma'lumotlardan ilg'or tahliliy vazifalarni bajarish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi. Ko'proq katta ma'lumotlar kengaytirilgan tahliliy vazifalar uchun qo'llaniladi, shu jumladan, sun'iy aql ham. Ma'lumotlar yangi boylik manbasiga aylangani sayin, katta ma'lumotlar yechimlari kompaniyalarning o'sishida tobora muhim rol o'ynashi kutilmoqda. Kompaniyalar har doim ma'lumotlarga kirish huquqiga ega bo'lgan, ammo mazmunli ma'lumotlarni olish uchun ma'lumotlarga

kirish va qayta ishlash imkoniyati cheklangan. «Katta ma'lumotlar» yechimlari kompaniyalarga ushbu qiyinchiliklarni yengish imkonini beradi. «Katta ma'lumotlar» tahlili kompaniyalarning asosini tashkil qilib, real vaqtda katta ma'lumotlar to'plamini boshqarish, qayta ishlash, optimallashtirishga yordam beradi va qaror qabul qilish qobiliyatini yaxshilaydi. Bundan tashqari, katta ma'lumotlar va biznes-tahlilning asosiy maqsadi kompaniyalarga o'z mijozlarini yaxshiroq tushunishga yordam berish va marketing kampaniyalarini yaxshilashdir. Ba'zi tarmoqlar katta ma'lumotlardan foydalanishda katta yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, boshqalari hali ham katta ma'lumotlarga yetarli e'tibor qaratishgani yo'q. 2025 yilga kelib bank sohasidagi katta ma'lumotlar tahlil bozori 62,10 mlrd dollargacha o'sishi mumkin. Bank sohasidagi katta ma'lumotlarning statistikasiga ko'ra, jahon bank sektori infratuzilmasi allaqachon katta ma'lumotlarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Wikibon ma'lumotlariga ko'ra, katta ma'lumotlar, tahliliy va amaliy ma'lumotlar bazasi yechimlari hajmi o'n yil ichida 6 foiz o'rtacha yillik o'sish sur'atida 2017-yildagi 6,4 mlrd dollardan 2027-yilga kelib 12 mlrd dollargacha o'sishi kutilmoqda. Hadoop, Kafka, Spark va TensorFlow kabi katta ma'lumotlar ekotizimidagi ochiq kodli platformalarga bo'lgan talab uning sun'iy intellekt, mashinani o'rganish, chuqur o'rganish yoki ma'lumotlar faniga bevosita murojaat qilishi tufayli kamayishi mumkin. Ammo Hadoop, NoSQL, xotira, oqim va boshqa ko'plab ma'lumotlar bazalari kabi ma'lumotlarni tahlil qilish platformalarining gibrid o'rnatilishi ma'lumotlar ko'lami va ma'lumotlar ishlab chiqarish yechimlari bozor ulushini oshiradi. 2021-yilda mamlakatlarning global yirik ma'lumotlar va biznes-tahlil bozoridagi ulushi: AQSh – 51%; Yaponiya – 5,7%; Xitoy – 5,5% Buyuk Britaniya – 5,1%; Germaniya – 4,4%; boshqalar – 28,3%. «Katta ma'lumotlar»ning kelajagi tahlilchilarni talab qiladi. Katta ma'lumotlar hajmi o'sishda davom etar ekan, unga sho'ng'ish va amaliy tushunchalarni olish uchun o'qitilgan ma'lumotlar tahlilchilariga ehtiyoj ortib bormoqda. «Katta ma'lumotlar»

tahlili moliya, hukumat va sog'liqni saqlash kabi sohalarda o'zgarishlar yaratish uchun ajoyib imkoniyatlarni taqdim etadi, shuningdek, firibgarlikning oldini olish, tabiiy ofat yuz berganda resurslarni taqsimlash yoki sog'liqni saqlashni yaxshilash orqali odamlar hayotini o'zgartirishga yordam beradi.

Hadoop - yuqori yuklangan saytlar uchun qidiruv va kontekstli mexanizmlarni amalga oshirish uchun ishlatiladi - Facebook, Twitter eBay, Amazon kabi veb loyihalarda qo'llaniladi. Shuningdek IBM, EMC, Dell, Oracle kabi dasturiy maxsulotlarda qo'llaniladi. O'ziga xos xususiyat shundaki, tizim har qanday klaster tugunlarining ishdan chiqishidan himoyalangan, chunki har bir blokda kamida bitta nusxa mavjud. Apache Software Foundation tomonidan katta hajmli ma'lumotlarni parallel muhitda saqlash uchun ochiq manbali ramka. Ma'lumotni qayta ishlash mexanizmi bilan samarali tarqatish omboriga ega. Hadoop saqlash tizimi **Hadoop**

Distributed File System (HDFS) nomi bilan mashhur. Ma'lumotni ba'zi mashinalar o'rtasida taqsimlaydi. Hadoop usta-qul me'morchiligiga amal qiladi. Asosiy tugun **Ism tuguni**, qullar **Ma'lumot tugunlari** deyiladi. Ma'lumotlar barcha ma'lumotlar tugunlari o'rtasida taqsimlanadi.

Hadoop da ma'lumotlarni qayta ishlashning asosiy algoritmi Map Reduce deb nomlanadi. Xaritani kamaytirish dasturlari yordamida ishlarni qul tugunlariga yuborish mumkin. Xaritani qisqartirish dasturlarini yozish uchun standart til Java hisoblanadi , lekin boshqa tillardan ham foydalanish mumkin. Ma'lumot tugunlari yoki qul tugunlari tahlil vazifasini bajaradi va natijani asosiy tugunga/ism-tugunga qaytaradi. Master-tugun/ism-tugunida xaritani ishga tushirish uchun ish kuzatuvchisi mavjud bo'lib, u qul tugunlaridagi ishlarni kamaytiradi. Qul tugunlari ma'lumotlar tugunlarida ma'lumotlarni tahlil qilishni yakunlash va natijani asosiy tugunga qaytarish uchun vazifa kuzatuvchisi mavjud.

Hadoop ning asosiy texnik xarakteristikalariga quyidagilar kiradi:

- Kengayuvchanligi: platforma petabayt ma'lumotlarni saqlash va ishlov bera olishi bilan chiziqli kengayishi mumkin;
- Ishdan chiqishga turg'unligi: barcha saqlanayotgan mlumotlar keragidan ortiq, uzilib qolgan ishlov berish masalalari qaytadan boshlanadi;
- krossplatformalilik: Hadoop kutubxonalari asosan Java tilida yozilgan bo'lib, Java mashinani qo'llab-quvvatlaydigan har qanday operatsion tizim ostida ishlashi mumkin;
- Masalalarni avtomatik tarzda paralellashtirish: Hadoop texnologiya dasturchilariga ko'rinib turadigan "shaffof" abstraksiyalar hosil qiladi. Shu bilan ularni malumotlarni paralel ishlov berish natijalrini loyihalash, boshqarish va agregatsiya qilish ishlaridan forig' qiladi.

Hadoopdan foydalanishning afzalliklari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- Qayishqoqlik: strukturalangan va strukturalanmagan ma'lumotlar tipini saqlash va tahlil qilish;
- Samaraliylik: ko'p hollarda terabayt ma'lumotlarni saqlash va ularga ishlov berish boshqa texnologiyalarga nisbatan arzon narxga tushadi;
- Klasterni arzon xosil qilish: Hadoop klasterlarini hosil qilish uchun qimmat server aparat talab qilinmaydi.

- Nisbatan yengil moslashuvchanlik: Hadoop keng va aktiv rivijlangan ekosistemaga ega

- Minimal risk:platforma yadrosini noto'g'ri ishlashi bilan bog'liq risklarning minimalligi
- "Open source" litsenziyasi: Hadoop platformasini qo'llash va egalik qilishning arzon narxdaligi
- Platformadan foydalanadigan ishlab chiqaruvchilar soning ko'pligi.

Forrester Research kompaniyasi analitiklarining fikricha, Apache Hadoop platforma barcha katta kompaniyalarning AT- infrastrukturallari uchun standart vazifani o'taydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Дэви Силен, Арно Мейсман, Мохамед Али. Основы Data Science и Big Data. Python и наука о данных. СПб.: Питер, 2017. -336 с.(Серия «Библиотека программиста»).
2. Хенрик, Ричардс Джозеф, Феверолф Марк, Машинное обучение, СПб.: Питер, 2017. -336 с.(Серия «Библиотека программиста»).
3. В. Е. Туманов. Проектирование хранилищ данных для приложений систем деловой осведомленности (Business Intelligence System). изд. ИНТУИТ. 2016г.
4. П.Флах. Наука и искусство построения алгоритмов, которую извлекают знания из данных. Издание Cambridge University Press, 2012 г.
5. Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И., Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 336 с.
6. Mamasidiqova, I., Husanova, O., Madaminova, A., & Tojimatov, I. (2023). DATA MINING TEXNALOGIYALARI METODLARI VA BOSQICHLARI HAMDA DATA SCIENCE JARAYONLAR. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(3 Part 2), 18-21.
7. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 191-203.
8. Nurmatovich, T. I. (2021). RAQAMLI IQTISODIYOTNING GLOBALASHUV JARAYONIDA IQTISOD TARMOQLARIDA QO'LLANILISHINING ASOSIY YO'NALISHLARI. *НЗ4 Наука и инновации в XXI веке: Материалы Международной*, 291.
9. Tsuchievich, V. M., & Nurmatovich, T. I. (2021). ЖАМИЯТДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ. *НЗ4 Наука и инновации в XXI веке: Материалы Международной*, 189.

10. Kizi, A. Z. I., & Nurmamatovich, T. I. (2021). ZAMONAVIY DASTURLASH FANINI O'QITISHDA PYTHON DASTURLASH VOSITALARI YORDAMIDA AMALIY DASTURLAR YARATISHNING AHAMIYATI. *H34 Nauka u innovatsii v XXI veke: Materialy Mezhduнародной*, 264.
11. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O'QITISH USULLARI.
12. Usmonov, B., Rakhimov, Q., & Akhmedov, A. (2023, March). The problem of takeoff and landing of a hereditarily deformable aircraft in a turbulent atmosphere. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2612, No. 1, p. 060015). AIP Publishing LLC.
13. Усмонов, Б. Ш., & Рахимов, К. О. (2020). Построение математической модели в прямой и вариационной постановке задачи изгибно-крутильного колебания наследственно-деформируемого крыла самолета. *Проблемы вычислительной и прикладной математики*, (5), 108-119.
14. УСМОНОВ, Б., & РАХИМОВ, К. ПРОБЛЕМЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ. ПРОБЛЕМЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ Учредители: Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных технологий, (4), 50-59.
15. Usmonov, B., & Rakhimov, Q. (2019). Vibration analysis of airfoil on hereditary deformable suspensions. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 97, p. 06006). EDP Sciences.